

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO PARA ABSORVENTES DE TECIDO

Cintya Peixoto Silva Nunes, Fatec Zona Leste, cintya.nunes@fatec.sp.gov.br

Nahara Adriely dos Santos, Fatec Zona Leste, nahara.santos@fatec.sp.gov.br

Natasha Pessoa Santos, Fatec Zona Leste, natasha.santos2@fatec.sp.gov.br

Jose Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A indústria têxtil tem enfrentado fortes críticas no que tange às preocupações sobre sustentabilidade e cuidados com as reservas naturais não somente em nosso país, mas no mundo, de modo geral. Tendo em vista que devemos cuidar destes recursos não somente para nós, mas também para as gerações futuras, este artigo visa, por meio de pesquisas apresentar a importância da gestão de recursos hídricos na confecção de algodão, aqui mais especificamente destinados a produção dos absorventes sustentáveis. Foram abordados, nesta pesquisa algumas características específicas deste produto que vem de uma maneira mais consciente ocupando espaços nas prateleiras e no cotidiano das mulheres que priorizam uma forma mais ecológica de viver, além de apresentar empresas que já produzem esse tipo de algodão. Como a crise hídrica poderia e tem pedido ainda mais cuidados em produções que demandam tanta água, como é o caso, concluímos, ao final, que há que se tomar medidas que possam viabilizar melhorias nos processos de fabricação do produto.

Palavras-chave. *Água, Sustentabilidade, Algodão, Hídricos, Confecção.*

RESUMEN. La industria textil ha enfrentado fuertes críticas respecto a la preocupación por la sustentabilidad y el cuidado de las reservas naturales no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. Teniendo en cuenta que debemos cuidar estos recursos no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras, este artículo tiene como objetivo, a través de la investigación, presentar la importancia del manejo de los recursos hídricos en la fabricación de algodón, aquí más específicamente destinado a la producción de absorbentes sostenibles. En esta investigación se abordaron algunas características específicas de este producto, que viene de una manera más consciente, ocupando espacios en los anaqueles y en el cotidiano de las mujeres que priorizan una forma de vida más ecológica, además de presentar empresas que ya producen este tipo de algodón. Como la crisis del agua puede exigir y ha exigido aún más cuidado en producciones que demandan tanta agua, como es el caso, concluimos, al final, que se deben tomar medidas que puedan viabilizar mejoras en los procesos de fabricación del producto.

Palabras Clave. *Agua, Sustentabilidad, Algodón, Hidro, Confección.*

1. INTRODUÇÃO

A indústria têxtil é uma enorme fonte de poluentes para a água, onde muitos produtos tóxicos e químicos produzidos acabam retornando ao meio ambiente, o que representa um problema seríssimo para o planeta Terra. Com a Evolução, que é conhecida e identificada Progresso, esta situação aumentou drasticamente ao longo dos últimos tempos. Com toda essa problemática se tem por ciência que o tecido é necessário para todos os seres humanos, pois está presente em quase toda a vida útil da população mundial, afirma EcoSimple (2021), empresa produtora de tecidos sustentáveis.

Quando pensamos em um tecido de matéria prima natural, resistente a ferro, respirável e macio, logo nos vem à mente os tecidos a base de algodão. Este material, utilizado em diversas peças de roupas é, definitivamente, a melhor escolha para produção de calcinhas e absorventes de tecido, pois evita infecções, irritações, alergias, corrimentos, além de ser confortável e versátil.

De acordo com Karisma et al. (2017), estimasse que são consumidos de 60 a 100 litros de água para cada 1kg de tecido de algodão produzido, o que gera aproximadamente 2 a 180 litros de águas residuais.

Sendo, de fato, um grande contraponto nos absorventes sustentáveis, pela alta taxa de desperdício de água na produção destes. Precisando de uma gestão de recursos hídricos, para de certa forma amenizar os impactos ambientais, tendo por finalidade promover o uso desse recurso de uma forma mais adequada o que possibilitaria as empresas benefícios tanto ambientais quanto econômicos.

As indústrias têxteis, no geral, despendem valores exorbitantes para o consumo de água e uma soma significativa de descarte de efluentes.

Com o objetivo claro no decorrer desta pesquisa de exemplificar de forma eficaz sobre a escassez dos recursos hídricos pontuando o ramo têxtil na área da fabricação do algodão para os absorventes descartáveis e como isso é um problema de escala global que vem piorando ao longo dos anos, e o que a sociedade tem feito para reverter tais situações, trazendo os feitos de algumas empresas têxteis e como elas vem lidando com esta problemática.

A água tanto doce como salgada não é um bem infinito e, quanto mais cedo, tanto as indústrias como a sociedade num todo, se dedicarem a corrigir o erro que é a falta da ecologia e do consumo desordenado da água, melhor será, não só para a geração de agora, mas também para o futuro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TECIDO DE ALGODÃO

O tecido de algodão pode ser de diversas texturas, grossuras e com diversas finalidades. De acordo com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (2018), o tecido derivado dessa fibra é excelente para confecção de roupas e decoração, pois oferece versatilidade, suavidade, respirabilidade, capacidade de absorção, desempenho e durabilidade

2.1.1 MATÉRIA-PRIMA

O tecido de algodão, tem como base a fibra do algodão, este material pode ser definido como:

O algodão é uma fibra natural, produzida por arbusto (o algodoeiro) com ocorrência em regiões tropicais e subtropicais. Da família das Malvaceae, o algodão é primo do hibisco e do quiabo. Atualmente, mais de 100 países produzem a pluma, respondendo por 3% do total da área plantada e cerca de 30% do mercado têxtil mundial (STONEX, 2022, sp.).

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (2022), divulgou que o Brasil é um dos cinco maiores produtores mundiais, junto de países como a China, Índia, EUA e Paquistão. Ocupando o primeiro lugar em produtividade em sequeiro. E, ainda segundo o ABRAPA, apesar de sermos os maiores consumidores mundiais de algodão em pluma, o país também está entre os maiores

exportadores do produto.

2.1.2 TIPOS DE ALGODÃO

Existem diversos tipos de algodão e, segundo a ABAPA (2018), os principais e suas respectivas definições são: Egípcio, segundo a associação, é produzido principalmente em países africanos, como o Egito e o Sudão, e é utilizado, geralmente, na confecção de artigos de cama, mesa e peças íntimas de alto valor; Pima, cultivado na Califórnia (San Joaquin), Arizona (Imperial) e no Peru, é destinado, principalmente, para tecidos finos e linhas de costura; Acala, plantado na Califórnia e no Peru, usualmente destina-se para camisaria e malharia finas; *Upland* ou Anual, ainda segundo a associação, esse tipo de pluma é cultivada em larga escala no mundo, incluindo o Brasil que se destaca como o quinto maior cultivador no mundo e o quarto maior exportador, ele é utilizado em diversos segmentos, como por exemplo, na produção de fios para uso em jeans, malharia, tecidos de cama, mesa e banho e camisaria.

2.1.3 TIPOS DE TECIDO DE ALGODÃO

Encontram-se listados os tecidos produzidos a partir do algodão, que de acordo com a empresa FREMPLAST, são os mais comuns no mercado:

O Algodão fio vinte e quatro, feito integralmente de algodão, possui baixa qualidade, sendo um tecido fino e pouco durável, utilizado principalmente, de acordo com a empresa divulgadora das informações, para a confecção de camisetas promocionais; Algodão fio trinta penteado, é um tipo de tecido confortável e com boa durabilidade, possuindo, segundo a empresa, melhor custo x benefício na produção de camisetas básicas; Malha *comfort*, é mais confortável e durável que os outros tecidos mencionados, sendo o melhor para exportação e conseqüentemente, o mais caro; Já o Brim leve, tem uma consistência maior, e ainda segundo a FREMPLAST, é o principal utilizado na produção de jalecos para estudantes e cortinas; Brim pesado, de maior consistência que o leve, é muito utilizado na fabricação de aventais para churrasqueiro e peças de uniformes profissionais, menciona a empresa, pois estes são altamente resistentes.

2.2 A PRODUÇÃO DO TECIDO DE ALGODÃO E O DESPERDÍCIO HÍDRICO

Segundo a matéria publicada no site da Vogue Brasil, por Emily Chan (2021), para fazer uma camisa de algodão são necessários cerca de 2.720 litros água. Para compreender melhor onde é utilizado todo este recurso, se faz necessário abordar todas as etapas decorrentes da produção.

De acordo com o artigo para o 11º Colóquio de Moda – 8ª Edição Internacional (2015), das doutoras em Engenharia de Produção com Ênfase em Gestão de Design, Dulce Maria Holanda Maciel, Silene Seibel e, a formada em Moda, Teresa Fidelis Peixer, no processo para a produção de um tecido há três etapas principais. Elas são: a fiação, a tecelagem e o beneficiamento.

O processo de fiação, ainda segundo o artigo, é a seleção das fibras e limpeza dos fios, que são filtrados e recebem as devidas texturização e efeitos, dependendo do objetivo final do produto. Já na etapa da tecelagem os fios são organizados, e encaminhados ao tear, onde entrelaçados para formar o tecido. Ambos os processos, como mencionam os autores do artigo, não são os maiores responsáveis pelo consumo hídrico na produção, mas sim, a etapa de beneficiamento. A razão disso é porque, durante essa fase o tecido é alvejado, colorido e “[...] também estão inseridos todos os processos de acabamento e limpeza do tecido, como a lavagem, a desengomagem, remoção de óleos e impurezas

entre outros” (MACIEL et al, 2015).

Segundo o artigo realizado por Ferreira et al (2019), neste último processo, além do consumo de água para as funções citadas, também é liberado para a realização de substâncias químicas altamente poluentes, que impactam no meio ambiente.

Em artigo publicado por Kant (2012), apresenta dados coletados de relatórios, em que as etapas de tingimento e beneficiamento contribuem 15-20% no fluxo de águas residuais globais. Além disso a autora traz a informação de que o impacto no meio ambiente na produção do tecido de algodão vai além da indústria têxtil, sendo a segunda cultura agrícola mais prejudicial no mundo.

2.2 O USO DO TECIDO DE ALGODÃO EM ROUPAS ÍNTIMAS E ABSORVENTES DE TECIDOS

Em uma matéria publicada na UOL Universa, pela jornalista Natália Eiras (2021), duas doutoras especialistas em saúde ginecológica, explicam o porquê de o tecido de algodão ser o mais recomendado para roupas íntimas femininas. "Esse tecido permite uma ventilação maior da vagina, o que é muito importante para manter a flora vaginal em equilíbrio", diz a ginecologista e obstetra Dra. Mariana Ferreira, do Rio de Janeiro. Além disso, é importante ressaltar como o algodão, além de ajudar na respiração, também absorve a transpiração, "O importante é que a vagina e a vulva não fiquem muito quentes nem úmidas porque, assim, elas se tornam o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos. Elas precisam estar na mesma temperatura do restante do corpo", diz a ginecologista e obstetra, Dra. Debora Recchi.

Os absorventes reutilizáveis de tecido de algodão, também são ótimos para a saúde vaginal, visto que, o material é respirável, impedindo a proliferação bacteriana, e absorve o sangue e o suor, que podem, caso contrário, deixar a região íntima úmida, o que, como mencionado no parágrafo anterior, não é bom para saúde íntima feminina.

Além disso, segundo a matéria publicada no Ecycle pela editora Isabela Talarico (2021), os absorventes de tecido, ao contrário dos descartáveis, são livres de celulose, géis, fragrâncias dentre outras substâncias que fazem mal à pele. E o ideal é que sejam feitos de algodão orgânico e tecidos hipoalergênicos, não branqueados e não tingidos.

Os absorventes descartáveis geram diversos impactos no meio ambiente, e segundo a matéria publicada pela equipe do Ecycle, 80% do impacto está na fibra de algodão presente no produto. E, os absorventes de tecido reutilizáveis, que, apesar de terem um impacto inferior quando comparados aos descartáveis, devido a sua vida útil, ausência de produtos químicos e sua facilidade de biodegradação, eles geram gastos hídricos elevados na sua produção. Isso ocorre pois o material de algodão também está presente em sua composição, e segundo o artigo publicado pelos alunos do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Arthur Okuda et al. (2018), estima-se que cada quilo de algodão consuma 20.000 litros de água durante o processo de plantação até a colheita, além de agrotóxicos. (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2018).

3. ESTUDO DE CASO

3.1 ALGODÃO SUSTENTÁVEL

A busca por sustentabilidade na cultura do algodoeiro mostra-se necessária e urgente. Os impactos do

sistema convencional de produção do algodão são colossais, pois, segundo Santana e Schulte (2011), além de colocar em risco a saúde de agricultores e trabalhadores de campo, que muitas vezes trabalham em situações precárias, o uso de agrotóxicos e fertilizantes pode desencadear contaminação do solo, água e até mesmo do ar e trazer danos à saúde do consumidor final. Além disso, a monocultura do algodão convencional é responsável pela devastação da flora, que significa não só a desarborização de grandes áreas de plantio, mas também o mau uso do solo.

Dentre esses efeitos negativos provocados pelo cultivo do algodão, também constata-se a mortalidade de abelhas, aborto espontâneo e desenvolvimento de cânceres em seres humanos, que trabalham ou moram próximos às grandes áreas de plantações (SANTANA, s.d.). Outro ponto alarmante é o consumo demasiado de água, que requer enormes quantidades, podendo ser necessários de 7 a 29 mil litros para o cultivo de um quilo da fibra.

O algodão sustentável surge como uma alternativa a tudo isso, pois sua produção leva em consideração não só os impactos causados no meio ambiente, como também a mão-de-obra (UHNKA, 2022).

Ele é cultivado de maneira tradicional, com o uso de altas tecnologias que possibilitam o controle de pragas, ajudam a manter a qualidade da fibra e evitam o desperdício. No entanto, para referida autora, a diferença entre o algodão tradicional e o sustentável está na maneira em que são produzidos. Este é cultivado sem o uso de agrotóxicos, com a finalidade de manter a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas, de maneira consciente e com uma mão-de-obra justa.

Apesar da menor produtividade nesse sistema, uma vez que baseia-se em processos agroecológicos e ciclos adaptados às condições locais, estudos indicam diversos benefícios, dentre eles podemos destacar:

Uso consciente da água: utiliza-se técnicas para aprimorar o manuseio da água e evitar o desperdício com a produção, mesmo que haja irrigação;

Redução de pesticidas na natureza: com o manejo integrado de pragas, prática utilizada na produção sustentável do algodão, o uso de pesticidas é inferior;

Preservação de habitats: com a adoção de práticas de conservação do solo e a contenção do uso de químicos, a conservação de habitats ocorre de forma espontânea;

Saúde do solo: a produção de algodão ecológico visa um manuseio sustentável do solo fundamentado nas seguintes características:

- Inspeção do solo;
- Progresso da estrutura, fertilidade e ciclagem de nutrientes.

Além das vantagens ambientais e sociais, é possível também mencionar vantagem econômica obtida através de certificados, tendo em vista que um algodão reconhecido pela sua produção ecológica pode ser comercializado a preços duas vezes maiores que o convencional (MATTOS et al., 2020).

Criada em 2005, em Genebra, Suíça, e introduzida no Brasil pela Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa), com o apoio da Fundação Solidariedade, a *Better Cotton Initiative* é uma organização sem fins lucrativos responsável pelo controle e emissão de certificados (BCI), que atua para melhorar a produção mundial do algodão. Tem como seu maior objetivo implantar seus princípios e critérios na produção algodoeira mundial, são eles:

- O desenvolvimento contínuo das boas práticas de produção;
- As relações justas bilaterais de trabalho;
- A perspicuidade para o mercado e a rastreabilidade do algodão.

Segundo estudos realizados, quando comparados os gastos de recursos hídricos entre o algodão

convencional e o algodão sustentável, o último apresenta resultados menos agravantes. De acordo com a *Soli Association*, uma instituição britânica de caridade que realiza campanhas contra a agricultura intensiva, é possível reduzir o uso de água no cultivo de algodão em até 243 litros.

Relatório de 2017 da *Textiles Exchange* diz que, comparado ao algodão convencional, o algodão sustentável usa 91% menos água “azul” (lagos de água doce e rios). Em entrevista para *Vogue*, Liesl Truscott, diretor da *Têxtil Exchange*, diz que boa parte dos algodões ecológicos são cultivados em fazendas de pequena escala, onde é utilizada a água da chuva ao invés de irrigadas e isso é possível, principalmente, porque não se faz o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos e, desta forma, diminui-se também a emissão de agentes poluentes. De acordo com relatório de 2011 da *Water Footprint*, o cultivo deste material reduz os níveis de poluição da água em até 98%. Além disso, é possível reduzir a emissão de gases de efeito estufa em até 46% em relação ao convencional.

Quando cultivado nessas condições, o algodão sustentável, dispensa grandes quantidades de água, pois não é necessário o uso de modificações genéticas. De fato, 95% da água utilizada na plantação de algodão sustentável é da chuva e água armazenada no solo (CHAN, 2021).

Atualmente, o Brasil é o maior fornecedor mundial de *Better Cotton*. Em 2006, a produção de algodão sustentável colhida no Brasil somou cerca de 55.600 kg de algodão em rama, aproximadamente 20 toneladas de algodão em pluma. Do total produzido, os maiores volumes foram colhidos no Ceará, com 36% do total, e no Paraná, com 35,3%. (LIMA; SOUZA, 2007). A produção de algodão sustentável teve destaque no cenário brasileiro em razão da alta produção de algodão no país, mas também devido a eclosão de programas que estimulam a sustentabilidade da prática agrícola (UHNKA, 2022).

No entanto, esses números ainda são insuficientes para atender à demanda existente (LIMA; SOUZA, 2007). Segundo Lee (2009, p. 117), este número deve crescer, dado que pesquisas apontam uma demanda crescente por produtos sustentáveis e orgânicos, além dos benefícios de seu cultivo que incluem: renda e saúde melhor para seus agricultores e redução de impactos ambientais.

Deste modo, entende-se que o Brasil possui estrutura e capacidade para aumentar e incentivar a produção de algodão orgânico (OLIVEIRA et al., 2014).

3.2 PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Na década de 70 surgiram, em países do hemisfério norte, diversas iniciativas que visavam alcançar maiores resultados na confecção de produtos corretamente ecológicos (OLIVEIRA, et al., 2014). Surgiu assim, a agricultura ecológica, um sistema de produção cujo foco é promover a saúde do meio ambiente preservando o equilíbrio natural do ecossistema (DUARTE, 2010).

Proposta pela *United Nations Environment Programme* (UNEP), em 1984, a Produção Mais Limpa (P+L), é uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas para, então, evitar desperdícios e enfatizar o uso responsável de outros recursos como água e energia, além de minimizar resíduos (CNI, 2012). Ela está presente em todas as etapas da produção, desde a seleção da matéria-prima até a disposição final do produto. Isso posto, a P+L sugere que as organizações invistam em tecnologias que favoreçam a redução de resíduos seguindo procedimentos simples, de acordo com CEBDS:

- **Comprometimento da direção da empresa:** a participação da liderança é crucial para que os resultados planejados sejam alcançados;
- **Sensibilização de funcionários (ecotime):** é importante estabelecer a equipe que será

- responsável pelo projeto;
- **Apresentação da metodologia:** determinar o diagrama do processo;
 - **Avaliar a P+L:** identificar em cada etapa da produção onde é cabível aplicar a Produção Mais Limpa;
 - **Avaliações técnicas, ambientais e econômicas:** levantar resultados e apontamentos sobre o impacto da tomada de decisão, tais como: redução de resíduos, período de retorno de investimento, processo, produtividade e segurança;
 - **Plano de continuidade:** estabelecer plano de monitoramento para avaliação contínua da P+L na empresa.

A adoção da Produção Mais Limpa torna-se lucrativa, uma vez que o uso eficiente de recursos juntamente com a diminuição de impactos ambientais, podem resultar em benefícios econômicos para a empresa (KANNO et al., 2017). Outra vantagem que esta tomada de decisão pode gerar é a competitividade no mercado ao reduzir o custo da produção, ampliando as perspectivas do mercado interno e externo e, desta forma, construindo uma imagem positiva junto aos consumidores e órgãos ambientais.

3.2.1 EMPRESA COCAMAR

No que tange a empresas no ramo têxtil que são mais sustentáveis se encontra a *Cocamar Cooperativa Agroindustrial*, cujo renome é por todo o país e tem mais de 60 unidades operacionais no Paraná e no Mato Grosso do Sul, devidamente distribuídos. Possuindo cerca de 13 mil associados que são atuantes na produção de soja, milho, trigo, café e laranja.

Cocamar está na produção de fios desde 1983, mas somente em meados de 2002 iniciou a produção de fios com garrafas de plástico recicladas – PET (poliéster) e investiu também na produção dos fios de algodão desfibrado, tendo a sua composição feita a partir de retalhos e sobras de confecções que, mesclados com fio PET ganham resistência, se enquadrando perfeitamente com a temática do presente artigo pois tal corporativa está em constante evolução para a melhora na maneira de produzir. Um tema bastante tratado na Europa, mas quase que totalmente voltado para produtos na área da decoração, Cocamar tem sido pioneira e desbravadora nesse tipo de produção na área têxtil, aponta diz Nilton Perazzolo, que se encontra no cargo de gerente de negócios fibras e café.

Atualmente a Cocamar está produzindo por volta de 8.300 toneladas por ano somente de fios. Esse fio que é reciclado com o PET já representa 10% da produção, indicada a todos os clientes que tenham alguma linha de produção na área da sustentabilidade.

3.2.2 DALILA TÊXTIL E SEU CUIDADO AMBIENTAL

A Dalila Têxtil também é uma empresa que preza a conscientização e a sustentabilidade com um todo e desde sua origem vem produzindo de forma consciente seus tecidos, produzindo em Santa Catarina, tecidos com resíduos da indústria de confecções. Começando a separação das sobras do algodão, pela cor dando início a reciclagem. Atitude essa que afeta diretamente no desperdício de água, pois evita um novo tingimento, economizando 18 litros para cada quilo do tecido.

Assim como a corporação Cocamar, Dalila também usa garrafas pet recicladas, o que contribui em menos desperdício de água e reutilização das garrafas PET. Segundo o diretor da empresa:

No início parecia impossível, pois a tecnologia disponível não viabilizava a produção de fios finos para linha de roupas. Mas, com muito esforço insistência e engenharia, conseguimos

encontrar parceiros que se dedicaram a desenvolver a “fibra” com características viáveis para a produção (KLEIN, s.d.).

Dalila fornece esses tecidos com tais tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de roupas pela *Green Nation Collection* – Moda Sustentável.

Dentre muitas atitudes dessa empresa está a reutilização do volume de água quente que é utilizado no processo de tingimento, reutilizando 50% do volume total, o que dá cerca de 23 litros por quilo de malha, evitando desperdício desnecessário, pois ela iria imediatamente para o tratamento de efluentes, o que acontece, mas não antes da devida reutilização.

Também contribuindo com o tratamento prévio de efluentes que possuem Ozônio, melhorando a qualidade da água para a devolução a natureza, reduzindo também 50% da geração de lodo que tem agredido o meio ambiente e é destinado aos aterros sanitários.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizar esse artigo fora adotada a metodologia qualitativa, de caráter exploratória, haja vista que utilizou como meios de fundamentação teórica, obras publicadas com assuntos pertinentes ao estudo de caso. Segundo Rodrigues (2007), a pesquisa exploratória, baseia-se em diferentes tipos de abordagens teóricas, seu principal objetivo é caracterizar o problema inicial da pesquisa científica buscando embasamento em levantamento bibliográfico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos grandes males do planeta Terra é a falta de água, mas os seres humanos ainda precisam utilizar esse bem e, também, para manterem uma boa qualidade de vida, o gasto excessivo tem prejudicado a todos e a solução que começou a transformar a maneira de ver as coisas foram as atitudes sustentáveis. Nesse presente artigo atingimos no alvo com a solução do algodão sustentável, tendo em vista que o ser humano precisa das roupas e tecidos no geral, e o algodão, sendo um dos que mais as pessoas consomem, conseqüentemente é um dos mais produzidos, pois ele, sem sombra de dúvidas, está fazendo a diferença em muitos lugares do mundo, não só no Brasil.

Rafael Appel, diretor da empresa Appel – toalhas – elucida brilhantemente que para melhor atingir os fios de algodão eles contam com um sistema eficaz que trata a água, utilizando até mesmo a água da chuva na produção o algodão, não só se preocupam com a utilização sustentável, mas também com o seu descarte consciente.

Por isso, o algodão sustentável acaba por ser a melhor pedida, pois o preço não difere muito do algodão normal e a parte da ecologia é visada e respeitada.

Sendo aderido não só pela Appel, mas também pela Companhia Industrial Cataguases, Vicunha, Damyller, ITM e muitas outras indústrias têm seguido um caminho mais consciente, o que indica que essa atitude de prezar o eco tem trazido benefícios econômicos e ambientais, de acordo com a revista Sou de Algodão (s.d.).

5. CONCLUSÃO

A indústria têxtil, atualmente, com a alta demanda do tecido feito a partir do algodão para diversas peças, deve buscar meios alternativos de atender o mercado sem que cause impacto tão elevado nos recursos hídricos globais. O presente artigo objetivou verificar a viabilidade do cultivo sustentável do algodão junto à Produção Mais Limpa como alternativa consciente à gestão e uso de recursos hídricos e naturais na produção têxtil.

Observou-se que o Brasil tem se desenvolvido cada vez mais na plantação e venda de algodão orgânico e sustentável, e é um exemplo a ser seguido, visto que na produção é utilizada água reaproveitada. Além disso, eles são livres de mutações genéticas, pesticidas e outros produtos químicos que vão para o solo e permanecem no meio ambiente.

É importante ressaltar também que, como foi apresentado, as empresas precisam dar maior importância ao consumo hídrico na produção de suas peças, já que ele ocorre em diferentes etapas e, como todo recurso natural, a escassez deste é eminente, além do mais, cada vez mais os consumidores têm se importado com a produção do que consomem.

Seguindo a premissa que é abordada no nosso artigo anteriormente, o tecido de algodão é o ideal para roupas íntimas e absorventes de tecidos reutilizáveis, sendo esse último uma alternativa ecológica para os absorventes descartáveis tradicionais, que levam séculos para a decomposição no meio ambiente. Logo, unindo um produto que visa a saúde íntima e sustentabilidade com a fabricação a partir de um material com baixo impacto ambiental, se faz possível uma alternativa ecológica e consciente para um item utilizado por milhões de mulheres no mundo.

REFERÊNCIAS

ABAPA. **Conheça os principais tipos de algodão do mundo**, Bahia, 2018. Disponível em: <https://abapa.com.br/mais-noticias/conheca-os-principais-tipos-de-algodao-do-mundo/>. Acesso em: 05/10/2022.

CEBDS, **Guia para a Produção Mais Limpa – Faça você mesmo**, 2005. Disponível em: <https://cebds.org/publicacoes/guia-para-producao-mais-limpa-faca-voce-mesmo/#.Y0H4anbMLIU>. Acesso em: 01/10/2022

CHAN, E. **A indústria da moda está usando muita água - saiba como reduzir seu consumo**, 2021. Disponível em: <https://vogue.globo.com/um-so-planeta/noticia/2021/03/industria-da-moda-esta-usando-muita-agua-saiba-como-reduzir-seu-consumo.html>. Acesso em: 05/10/2022.

EIRAS, N. **Qual é a melhor calcinha para a sua saúde íntima e como cuidar desta peça**, 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/07/13/qual-a-melhor-calcinha-para-a-sua-saude-intima-e-como-cuidar-bem-dela.htm> . Acesso em: 05/10/2022.

Equipe eCycle. **Absorvente descartável: história, impactos ambientais e alternativas**. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/absorvente-impactos-ambientais/>. Acesso em: 05/10/2022.

FERREIRA, I.L.S. et al. **Uso de água do mar em tingimento têxtil para efeito de lavanderia: Uma alternativa prática e sustentável**, 2019. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/designproceedings/7dsd/2.2.037.pdf>. Acesso em: 05/10/2022.

- GIOCONDA COLLECTIVE; SANTANA S., **Algodão convencional x algodão orgânico**, s.d. Disponível em: <https://giocondacolletive.com/algodaoorganico/>. Acesso em: 25/09/2022
- GIOMETTI, **Entenda o que é e quais as vantagens do algodão orgânico**, 2018. Disponível em: <https://giometti.ind.br/entenda-o-que-e-e-qual-as-vantagens-do-algodao-organico/>. Acesso em: 30/09/2020
- GREEN NATION COLLECTION. **A Cocamar inova na produção de fios para indústria da moda**, s.d. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://greennationcollection.com.br/parceiro-empresas-parceiras/>. Acesso em: 04/10/2022
- GREEN NATION COLLECTION. **Dalila Têxtil produz tecidos com algodão reciclado**, s.d. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://greennationcollection.com.br/dalila-textil-produz-tecidos-com-algodao-reciclado-para-industria-da-moda/>. Acessado em: 05/10/2022
- KANNO, R. et al. **Produção Mais Limpa: conceito, panorama atual no Brasil e análise de casos de sucesso**, 2017. Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.abes-rs.uni5.net/centraldeeventos/_arqTrabalhos/trab_2_5389_20171113232939.pdf. Acesso em: 02/10/2022
- KANT, R. **Textile dyeing industry an environmental hazard**, 2012. Disponível em: https://file.scirp.org/pdf/NS20120100003_72866800.pdf. Acesso em: 05/10/2022.
- LEE, M. O guia da moda ética para a consumidora consciente, 2009. Disponível em: <https://leitura.com.br/eco-chic---o-guia-de-moda-etica-para-a-consumidora-consciente-L065-9788576355861>. Acesso em: 03/10/2022
- LIMA, P.J; SOUZA, M.C., 2007. **Produção brasileira de algodão orgânico e agroecológico em 2006**. Disponível em: http://www.ciorganicos.com.br/wp-content/uploads/2013/09/algodao_agroecologico.pdf. Acesso em: 02/10/2022
- MACIEL, D. M. H. et al. **Desperdício hídrico têxtil: a crise hídrica, os impactos e as alternativas**, 2015. Disponível em: <http://coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202015/ARTIGOS-DE-GT/GT10-MODA-E-SUSTENTABILIDADE/GT-10-DESPERDICIO-HIDRICO-TEXTIL.pdf>. Acesso em: 05/10/2022.
- MATTOS, L.C et al. **A saga do algodão no semiárido nordestino: histórico, declínio e as perspectivas de base agroecológica**, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/72576>. Acessado em: 26/09/2022
- OKUDA, A. et al. **Análise de ciclo de vida de coletores menstruais e absorventes externos descartáveis**, São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/331996852_Analise_de_Ciclo_de_Vida_de_Coletores_Menstruais_e_Absorventes_Externos_Descartaveis. Acesso em: 05/10/2022.
- OLIVEIRA, C.S; OLIVEIRA FILHO, E.C. **Agricultura ecológica e indústria têxtil: papel da comunicação para o algodão orgânico no Brasil**, 2014. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Agricultura-ecol%C3%B3gica-e-ind%C3%BAstria-t%C3%AAxtil%3A-o-papel-o-Oliveira-Oliveira-Filho/14b8ea049f0c5d53b82af8121e4786d9b81b2a23>. Acesso em: 27/09/2022
- PEREIRA, J.F.S, **Água na indústria têxtil: características, tratamento, alternativas de economia e reuso**, 2015. Americana, SP. Disponível em: http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/966/1/20151S_PEREIRAJeanFabioDosSantos_CD2053.pdf. Acesso em: 01/10/2022
- PORTAL DA INDÚSTRIA; CNI. **Encontro da indústria para a sustentabilidade**, s.d. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/busca/?q=encontro+da+ind%C3%BAstria+para+a+sustentabilidade>.

Acesso em: 26/10/2022

PÚBLICO; A PEGADA DA NOSSA ROUPA. **Moda sustentável**, 2019. Disponível em: <https://www.publico.pt/2019/11/29/infografia/pegada-roupa-391>. Acesso em: 02/10/200

RODRIGUES, W.C. **Metodologia científica**, 2007. Paracambi, Rio de Janeiro. Disponível em: http://pesquisaemeducacaoufrgs.pbworks.com/w/file/64878127/Willian%20Costa%20Rodrigues_metodologia_cientifica.pdf. Acesso em: 09/10/2022

SCHULTE, N.K., **Contribuições da ética ambiental biocêntrica e do veganismo para o design do vestuário sustentável**, 2011. Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19116/19116_1.PDF. Acesso em: 27/09/2022

StoneX. **Componentes do algodão e utilidades industriais**, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.mercadosagricolas.com.br/inteligencia/componentes-do-algodao-e-diferentes-utilidades-industriais/>. Acesso em: 05/10/2022.

TALARICO, I. **Descubra os benefícios e as desvantagens do absorvente de pano, opção saudável e eco-friendly para o período menstrual**. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/absorvente-de-pano/#Quais-os-beneficios-do-absorvente-de-pano>. Acesso em: 05/10/2022.

UHNKA; UHNKA, M. **Algodão sustentável: entenda o que é e vantagens de utilizar**, 2022. Disponível em: <https://uhnika.com.br/2022/04/06/algodao-sustentavel/#:~:text=O%20algod%C3%A3o%20sustent%C3%A1vel%20%C3%A9%20uma,m%C3%A1quina%20e%20em%20larga%20escala>. Acesso em: 18/09/2022

VOGUE, Globo; CHAN E. **Quão sustentável é, de fato, o algodão orgânico?**, 2021. Disponível em: <https://vogue.globo.com/um-so-planeta/noticia/2021/11/quao-sustentavel-e-de-fato-o-algodao-organico.html>. Acesso em: 29/09/2022